

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ARAB TILIDAN O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN TURISTIK ATAMALAR VA ULARDAGI MA'NO O'ZGARISHLARI

*Muxtorova Mahdiya Dilmurod qizi*¹

¹ Samarqand davlat chet tillar instituti, Sharq tillar fakulteti Lingvistika (arab tili) yo'nalishi 2-bosqich magistranti
mahdiyamuxtorova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan ayrim turistik atamalarning qo'llanishi va ularning leksik-semantik ma'nolari, ularda yuz bergan leksik o'zgarishlar qiqacha tahlil etilgan.

Keywords: Atama, izohli lug'at, ma'no o'zgarishlari, turistik atamalar, sayohat, safar, sayyoh, maqbara, madfun.

Turizm sohasiga oid arab tilidan o'zlashgan so'zlar o'zbek tili lug'ati tarkibida salmoqli o'rin egallagan. Sayohatga oid atamalar ham bevosita arab tilining yurtimizga kirib kelishi, mahalliy til bilan aralashishi va iste'molda bevosita qo'llanilishiga olib keldi. Hozirda tilimizni bu so'zlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Turizm sohasining bir necha turlari mavjud bo'lib ulardan asosan sayohat va ziyorat turizmi keng tarqalgan. Bundan tashqari turizm sohasini ichki va tashqi turizm deb ataluvchi qismlarga ham ajratish mumkin. Sayohat turizmi bu - bir hududdan boshqa hududga, xoh ichki bo'lsin, xoh tashqi dam olish, safar qilish maqsadida uyushtirilgan tashrif hisoblanadi. Ziyorat turizmi deb bir joydan boshqa joyga, xoh ichki bo'lsin, xoh tashqi ziyorat, ehtirom, ulug'lash, qurbat hosil qilish maqsadida uyushtirilgan safarga aytiladi. Ziyorat turizmi ichki va tashqi turizmni ham o'z ichiga olishi mumkin. Tashqi ziyoratda asosan musulmonlar uchun muqaddas hisoblanuvchi joylarga tashrif nazarda tutilsa, ichki ziyorat turizmda esa, yurtimiz hududida joylashgan ulug' shaxslar qabri yoki ularga atab qurilgan qadimiy maqbara, madrasa va turli ilmiy maskanlarga uyushtirilgan sayohat tushuniladi. Shuni e'tibordan chetda tutmaslik kerakki, turizm sohasi faqat jismoniy harakatni emas, balki ma'naviy rivojlanishni ham anglatadi. Sayohat yoki ziyoratning ahamiyati shundaki, sayohat inson diniy bag'rikenglik- *tolerantlikni* shakllantirishida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki safar mobaynida turli

til, din va madaniyat egalari bilan tanishuv hamda aloqa sodir bo'ladi. Ziyorat turizmi nafaqat sayohatlar orqali madaniy almashinuvni ta'minlash, balki insonlarning ma'naviy va ruhiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan muhim sohalardan biridir. Islom dinida muqaddas joylarga ziyorat qilishning o'ziga xos ahamiyati bor. Haj, Umra kabi diniy amallar musulmonlar uchun muhim ibodat turlari hisoblanadi. Misol tariqasida sayohat, ziyorat, safar, musofir, sayyoh, sayr, sayyoh, makon, do'kon, tijorat, rihlat, vaqt, hadya, ziyoratchi, tojir, olam, sabil, muqim turuvchi, istiqomat, minora, rohat, ravza, vasila, markab, hoji va boshqa so'zlarni sanab o'tish mumkin. Ma'lumki, bir til boshqa tildan so'z o'zlashtirganda o'zlashma so'zda turli xil o'zgarishlar sodir bo'lishi kuzatiladi. Quyida ba'zi turizmga oid atamalarni izohlab o'tamiz va ularning tahlil qilish jaroyonida tilga oid jihatlari hamda ma'no o'zgarishlariga alohida e'tibor qaratamiz. Masalan:

سَيَاحَةٌ – *sayohat, safar qilish, turizm*. Ushbu so'z arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashtirilganda, har ikki tilda ham bir xil ma'noni anglatgan.

*Shayx Ismoil Sisiyning muridur. Ul Shayx Abdurrahmon Isfaroyiniy ashobidandir qoddasallohu sirrahu. Va debduelarki, ba'zi sayohatda Mag'rib daryosig'a yetib, anda mashoyix iligidinki, nisbati Shayxi buzurgvor Shayx Muhyiddin Arabiyg'a yetar, xirqa kiyibdur.*¹

سَيَّاحٌ – *sayohatchi, turist*. Ushbu so'z arab tilida **سَاحٌ** - sayohatchi so'zining ko'plik shakli hisoblanadi. **سَاحٌ** so'zining asli esa, **سَاحٌ** - sayohat qilmoq degan fe'ldir. Demak sayohatchi so'zi o'zbek tiliga o'zlashganda semantik jihatdan ma'no o'zgarishiga uchragan. Ko'plikdagi so'z birlik ma'noda foydalaniladi. Bizning tilda esa, birlik shaklda ishlatiladi.

زِيَارَةٌ – *ziyosat*, 1. Tashrif, safar qilish. 2. Muqaddas va tabarruk hisoblanuvchi joylarga tashrif buyurish. Ziyorat so'zi arab tilidagi **زَارٌ** - ziyosat qilmoq fe'lining masdari hisoblanadi. O'zbek tilida ushbu so'zga -chi, kasb-hunar yasovchi qo'shimchasini qo'shish bilan "ziyosatchi" so'zi hosil qilingan. Arab tilida esa, ziyosatchi so'zi o'rnida **زَارٌ** - fe'lidan yasalgan ismi foil shakli "زَائِرٌ" qo'llaniladi. O'zbek tiliga o'zlashish jarayonida polisemantik so'z bo'lib, bir necha ma'nolarda qo'llanila boshlagan. Asosan diniy jihatdan muqaddas hisoblanuvchi joylarga tashrif buyurish ma'nosini anglatadi.

Bolalar bugun Imom Buxoriy qabrini ziyosat qilishga boramiz.

2. Hurmat yoki rasmiylik yuzasidan keksa, tabarruk kishilar huzuriga tashrif.

Bobomning yoshlari yuzga yaqinlashgan. Shu sababli har kuni ko'plab kishilar ularning ziyosatiga kelishadi.

سَيْرٌ – *piyoda yurish*, osuda yerda aylanib tomosha qilib yurish, orom olish. Ushbu so'z arab tilida tor ma'noda bo'lib asosan piyoda yurish nazarda tutilsa, bizning tilda bu kengroq ma'ni anglatib, qanday vosita bo'lishidan, qancha muddatga bo'lishidan qat'iy nazar bir joydan boshqa joyga borish, yurish ish-harakatini amalga oshirish nazarda tutiladi.

Tongda sayr qilish sog'liq uchun foydali.

سَيْرٌ so'zi arab tilida **سَارٌ** fe'lining masdari (harakat nomi) shakli hisoblanib, ot so'z turkumiga mansubdir. Arab tilida so'zlarning ko'pchiligi fe'l turkumidan yasaladi. Ushbu o'zakdan yana ko'plab shakldosh so'z (mushtaqot)lar mavjud. Bu shakldosh so'zlar o'zbek tilida ham qo'llaniladi. Masalan, **سَيَّارَةٌ** - so'zi "mashina" ya'ni "yuruvchi, harakat qiluvchi narsa" ma'nosini bildiradi. Lekin o'zbek tilida "sayyora" so'zi planeta ma'nosida foydalaniladi. Chunki planeta - sayyoralar doimiy harakat va aylanishda bo'ladi. Xuddi shu ma'nodagi ayollar ismi ham mavjud.

Sayyoralar quyosh atrofida aylanadi.

¹ <http://ilmiy.bmti.uz/blib/files/91/A.%20Navoiy%20-%20Nasoyim%20ul-muhabbat>

Bundan tashqari سَيَّارَةٌ so'zi arab tilida “safar qiluvchi”, “yo'l yuruvchi” ma'nolarini ham anglatadi. Bunga misol tariqasida Qur'oni Karimning “Yusuf” surasi 10-19- oyatlarni keltirish mumkin..

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَثْقُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ.

10. Ulardan bir so'zlovchi: “Yusufni o'ldirmanglar. Agar biror ish qilmoqchi bo'lsangiz, uni quduqning qa'riga tashlanglar, ba'zi yo'lovchilar olib ketadi” dedi.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ وَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

11. Va yo'lovchilar kelib (quduqqa) suvchilarni yubordilar. Bas, u chelagini tashladi va: “Suyunchi beringlar! Bu bola-ku” dedi. Uni tijorat moli sifatida yashirib qo'ydilar. Zotan, Alloh ularning nima qilayotganlarini biluvchi zotdir.

Alisher Navoiyning “Xamsa” turkumiga kiruvchi 4-dostonning nomi “Sabbai sayyor” “Yetti sayyoh” nomi bilan mashhur. Shu o'rinda ham “sayyor” so'zi “yo'lovchi”, “safar qiluvchi” ma'nosida kelgan.

سَفَرٌ – safar, 1. Arabcha oy nomi qamariy hisob bo'yicha 2. Sayohat. سَفَرٌ – so'zi arab tilida masdar (harakat nomi) hisoblanib, ot so'z turkumiga mansub. Ushbu so'z lug'atimiz tarkibida qo'llanilishida asli arab tilida qanday ma'noda bo'lsa, shundayligicha qo'llanilgan. Leksik-semantik ma'no o'zgarishlariga uchramagan.

مُسَافِرٌ - safar qiluvchi, sayohatga chiqqan kishi, mehmon, boshqa yerdan kelgan shaxs. مُسَافِرٌ - safar qiluvchi so'zi سَافِرٌ fe'lidan yasalgan shaxs oti (اسْمٌ فَاعِلٌ) hisoblanadi. Arabcha so'zlarni o'zlashtirishdagi o'ziga xos jihatlardan biri bu- o'zbek tilida cho'ziq unlilar mavjud emasligi sababli musaafirun emas, musofir shaklida qabul qilingan. Bundan tashqari semantik ma'nolariga e'tibor beradigan bo'lsak, arab tilida musofir so'zi istalgan joyga xoh u qisqa masofa bo'lsin, xoh uzun boruvchi erkak kishi (muzakkar) jinsga nisbatan ishlatiladi. Arab tilida “jins” tushunchasi mavjudligi sababli bu so'zning muannas shakli (مُسَافِرَةٌ) “musofira” shaklida bo'ladi. O'zbek tilida har ikki jins uchun bir xil shaklda qo'llaniladi. Ma'nosi esa torroq bo'ladi.

Sen bu yerlarda musofirsan.

رِحْلَةٌ – rihlat, 1. Safar qilish, jo'nab ketish, 2. O'lim.

Arab tilida rihlat so'zi polisemantik ma'noni bildirib, ko'chib o'tish, safar qilish kabilarni bildiradi. O'lim ham bir ma'noda dunyo hayotidan Oxirat hayotiga ko'chish demakdir. Bizning tilda rihlat so'zi monosemantik ma'no ifodalab, asosan vafot etish tushunchasini bildiradi.

So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy 1501 yilda bu dunyodan rihlat qildi.

Har yili yurtimizga dunyoning turli mintaqalaridan sayyohlar tashrif buyuradi.

مَرْحَبًا – marhabo, marhamat, 1. Xush kelibsiz. 2. Xotin-qizlar ismi

Marhabo, ey Bilol.

مَقْبَرَةٌ – maqbara, qabriston, go'riston. Qabr ustiga qurilgan inshoot, yoki tosh. قَبَرَ fe'lidan yasalgan bo'lib, o'rin-joy oti (اسْمٌ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ) vaznidagi so'z hisoblanadi. Ushbu so'z arab va o'zbek tillarida bir xil so'z turkumga mansub bo'lib, bir xil ma'noni ifodalaydi. Bundan tashqari arab tilida tai marbuta (ة) muannaslik tasi bilan tugagan so'zlarda vaqf qilinsa (pauza), tai marbuta (ة) shaklida talaffuz qilinadi. Bu kabi ayrim so'zlarning esa, o'zbek tiliga o'zlashish jarayonida (ة) harfi ham yozuvdan ham talaffuzdan tushib ketadi.

Amir Temurga atab qurilgan maqbara “Go'ri Amir” deb nomlanadi.

مَدْفَنٌ – *madfan*, arabcha dafn qiluvchi joy ya'ni maqbara ma'nosida qo'llaniladi. Uning asli دَفْنٌ - ko'mmoq, berkitmoq, mayyitni dafn qilmoq ma'nosidagi fe'ldan yasalgan o'rin-joy nomi hisoblanadi. O'zbek tilida esa, دَفْنٌ fe'liga “qilmoq” fe'lini qo'shish bilan, qo'shma fe'l shaklida qo'llaniladi. Bundan tashqari yozma manbalarda “مَدْفُونٌ” “dafn qilingan” arab tilidagi “اسْمٌ مَّفْعُولٌ” majhul nisbat sifatdoshi ko'rinishida kelgan. Bunga misol tariqasida Alisher Navoiyning “Naoyim ul-muhabbat” “Muhabbat shabadalari” asarida shayxlar ta'rifida kelgan Abul Hasan bin Muhammad Muzayyin rohimahullohu taolo zikrini keltirishimiz mumkin.

*Uchinchi tabaqadindur. Oti Ali bin Muhammad, Bag'dod ahlidin. Va JUnayd va Sahl Abdulloh qoddasallohu sirrahu bila suhbat tutubdur. Makkada mujovir erdi. Uch yuz yigirma yettida Makkada dunyodin o'tibdur. Shayx ul-islom debdueki, Abdulhasan Muzayyin ikkidur: biri kabir, biri sag'ir. Muzayyini Kabir Bag'doddindur va anda madfundur. Muzayyini Sog'ir ham Bag'doddindur, vale Makkada madfundur.*²

مَرَصَدٌ – *marsod*, arab tilida kuzatish o'tkaziladigan joy ma'nosida bo'lib, asli رَصَدٌ fe'li hisoblanadi. O'z tilida esa, “marsod” shaklida emas, “rasadxona” - *kuzatish o'kaziladigan joy* ma'nosida qo'llaniladi.

*Beruniy bu jumboqni yechish umidida o'zi qurgan rasadxonada kechani kunduzga, kunduzni kechaga ulab, rasad o'tkazdi.*³

هَيْكَلٌ – *haykal*, ko'rinish asos, ulkan bino, biror shaxs xotirasini abadiylashtirish uchun ishlangan yodgorlik- haykal.

Alisher Navoiyning muhtasham haykallari Ozarboyjonning Boku, Tokio va Moskva shaharlarida mavjud.

*Hamid Olimjon barhayot vaqtida ham o'zi uchun haykal yarata oldi.*⁴

شُكْرًا – *shukr*, rahmat maqtoq, minnatdorlik, tashakkur. شُكْرًا - so'zining asli- o'zagi شَكَرَ - shukur qilmoq, minnatdorchilik bildirmoq fe'li hisoblanadi. شُكْرًا ushbu holatda ishlatilishining sababi, bu so'z arab tilida “maf'u'lun mutlaq” hisoblanib ism turkumiga mansubdir. Lekin arab tilida har bir fe'ning masdaridan xuddi o'sha fe'ning o'rnida foydalanish mumkin.

Katta rahmat, otangga rahmat dedi boy.

Bu so'z o'zbek tilida “rahmat” shaklida ishlatiladi. Rahmat so'zining asli esa, kechirmoq, rahm qilmoq ma'nolarini anglatadi.

*Kim yaxshilik urug'ini sepsa, rahmat hosilini oladi.*⁵

مَسْجِدٌ – *masjid*, sajda qilnadigan, namoz o'qiladigan joy, machit, ibodatxona. Musulmonlar jam bo'lib namoz o'qiydigan ibodatxona. Arab tilidagi سَجَدَ - sajda qilmoq fe'ldan yasalgan ismi zamon va makon siyg'asi (shakli) hisoblanadi. O'zbek tilida masjid so'zining “machit” deb ataluvchi paronim shakli ham iste'molda mavjud.

Mahalla masjidida xufton azoni aytili, shundan bir oz keyin Ra'nolar darvozasi ham g'iqqillab ochildi.

هَدِيَّةٌ – *hadya*, 1. sovg'a, tuhfa, tortiq, taqdim etilgan narsa. 2. To'yona, to'y uchun atalgan maxsus sovg'a.

² <http://ilmiy.bmti.uz/blib/files/91/A.%20Navoiy%20-%20Nasoyim%20ul-muhabbat>.

³ “O'zbek tilining izohli lug'ati” 5 tomlik. – T., 2006

⁴ “O'zbek tilining izohli lug'ati” 5 tomlik. – T., 2006

⁵ “O'zbek tilining izohli lug'ati” 5 tomlik. – T., 2006

Podshohning ziyofatiga hamma hadyalar bilan keldi.

هَدِيَّةٌ so‘zi هَدَى - fe‘lidan yasalgan ot hisoblanadi. Bizning tilda ko‘proq qo‘shma fe‘l “hadya qilmoq” shaklida ishlatiladi.

*Munis ham unga ba‘zi narsalarni hadya qilgan edi.*⁶

Shuni ta’kidlash lozimki, qanday turdagi sayohat yoki turizm shakli bo‘lsin, xalqimiz orasida yaqinlar va oila a’zolar uchun safardan qaytish jarayonida turli xil hadyalar olib kelish milliylik odat-an’ana bo‘lib, madaniyatimizning ajralmas qismiga aylangan.

مُعَاصِرٌ - zamondosh, ham asr degan ma’noni anglatadi. Hozirda o‘zbek tili lug‘at tarkibida mavjud bo‘lmada, eski turkiy tilda yaratilgan manbalar tarkibida uchraydi. Alisher Navoiyning “Naoyim ul-muhabbat” “Muhabbat shabadalari” asarida shayxlar ta’rifida kelgan Mavlono Muhammad Shirin qoddasallohu sirrahu zikrini keltirishimiz mumkin.

*Shayx Ismoil Sisiyning muridur. Ul Shayx Abdurrahmon Isfaroyiniy ashobidandir qoddasallohu sirrahu. Va debduelarki, ba‘zi sayohatda Mag‘rib daryosig‘a yetib, anda mashoyix iligidinki, nisbati Shayxi buzurgvor Shayx Muhyiddin Arabiyg‘a yetar, xirqa kiyibdur. Shayx Kamol Xo‘jandiy bila rohimahulloh muosur emish. Bir biri bila suhbat tutar emish.*⁷

Arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan hamda ushbu o‘zlashish jarayonida turli xil o‘zgarishlarga uchragan, bu o‘zgarish natijasida asl o‘zak bilan aloqador bo‘lmagan bir nechta arabcha so‘zlar uchraydi. Masalan, O‘zbek tili lug‘at tarkibida “sayil” so‘zi mavjud bo‘lib, bu atama arab tilidagi “سَيَلٌ” so‘zining fonetik o‘zgarishga uchrashi bilan “سَيَلٌ” shaklida o‘zlashtirilgan. Ma’lumot o‘rnida aytish mumkinki, arab tilida ham “سَيَلٌ” shaklidagi so‘z mavjud. Lekin sayil so‘zi arab tilida “suyuqlik”, “oquvchan moddalar” degan ma’noni anglatadi.

Sayil so‘zining ma’nosi yurish, sayr qilish bo‘lib, ko‘pincha bahorda o‘tkaziladigan, umumxalq bayram-tomoshalariga nisbatan ishlatiladi. Yana tilimizda xuddi shu asosdan yasalgan “sayilgoh” so‘zi ham mavjud bo‘lib, uning ma’nosi sayil ya’ni tomosha bo‘ladigan joy degan ma’noni bildiradi. Sayilning bir necha turlari mavjud. Masalan, bahorda o‘tkaziladigan “Navro‘z sayli”, kuz faslida “Qovun sayli” va hosil bayrami hisoblanuvchi “Mehrjon sayli” kabilar milli-xalq bayramlariga aylangan. Kishilarning jamlanib, milliy taomlar va mavsumiy mevalar ko‘rgazmalari tashkil etishlari, xalq qo‘shiqlari ishtirokida jamoaviy tadbirlar o‘tkazish bu kabi sayillar uchun umumiy holat hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bir til boshqa bir tildan so‘z o‘zlashtirish jarayonida har ikki tilning til xususiyatlariga ko‘ra fonetik, leksik, grammatik o‘zgarishlarga uchraydi. Shu jumladan arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan turistik atamalarda ham leksik-semantik o‘zgarishlar ro‘y bergan. Ba’zida arab tilida ko‘p ma’noni anglatuvchi so‘z bir ma’noli so‘zga aylanishi ya’ni so‘z ma’nosi kengayishi, ba’zan esa, so‘z ma’nosining torayishi kabi hodisalar kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Omonturdiyev J, Omonturdiyev A. O‘zbek tili diniy-ma’rifiy atamalarining izohli lug‘ati. – T., 2012. 5. 6.
2. Muxtorova M. Arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan diniy atamalar. BMI. – Samarqand. 2023. 46-b
3. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” 5 tomlik. – T., 2006

⁶ “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” 5 tomlik. – T., 2006

⁷ <http://ilmiy.bmti.uz/blib/files/91/A.%20Navoiy%20-%20Nasoyim%20ul-muhabbat>.

4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, “Tafsiri Hilol” –T., 2008. 6 jildlik. 3-jild.
5. V.X. Murtazoyev, “Misr matbuotining paydo bo‘lishi tarixi xususida”. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 3, n12, 2023, pp. 523-528.
6. Муртазоев, В. (2024). Лингвостилистический анализ текстов газет Узбекистана и Египта конца XIX – начала XX века. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2(5/S), 465–471.
7. V.X. Murtazoyev, “Arab tilidagi gazetalar sarlavhalari tahlili” Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 3, n5, 2023, pp. 300-305.
8. Alamov, S. (2024). Ziyorat va sayohat atamalarining etimologiyasi va qiyosiy tahlili. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 200-202.

Internet saytlari

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/arab-tilidan-o-zlashgan-atamalarining-lug-aviy-ma-noviy-xususiyatlari/viewer>
2. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/07/15/NamDU-ARM-10290>
3. Hozirgi_ozbek_adabiy_tili_faol_sozlarininig_izohli_lugati
<http://ilmiy.bmti.uz/blib/files/91/A.%20Navoiy%20-%20Nasoyim%20ul-muhabbat.>